

**ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES DA REVISTA BRASILEIRA DE
LINGUÍSTICA APLICADA SOBRE O TEMPO PANDÊMICO** DOI: 10.5281/zenodo.7401192**Ana Clara Martins Resende dos Reis**

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, pelo Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Especialista em Tecnologias, linguagens e mídias em Educação pelo IFTM - Uberlândia; Professora Efetiva na Secretaria de Educação de Minas Gerais e docente em escolas particulares em Araguari.

Elaine Amélia de Moraes Duarte

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, pelo Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), tendo pesquisa o ensino de Língua Portuguesa para surdos a partir dos gêneros textuais; Especializada no curso de Coordenação Pedagógica pela Faculdade em Educação pela UFU; Especializada no curso de Libras; Professora Efetiva na Secretaria de Educação de Minas Gerais em Araguari.

Larissa Maciel Gonçalves Silva

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, pelo Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Mestre em Educação com ênfase em Educação Especial pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Docente nos cursos de licenciatura da Universidade de Uberaba (UNIUBE); Docente na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, atualmente na Coordenação da Educação Especial pela SME/PMU.

Resumo: Este artigo teve como objetivo geral analisar os artigos publicados na edição especial de número 4, da *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (RBLA) de 2021, intitulada: Linguagem e Tecnologia em Tempos de Pandemia. Para isso, buscamos verificar quais temas, teorias e metodologias são apresentadas em cada trabalho pesquisado. Como justificativa, pretendeu-se desenvolver uma pesquisa voltada a uma revista da área de Linguística Aplicada (LA), renomada, de qualis A1, que

trouxesse como edição específica os reflexos da pandemia. Assim, buscamos a análise desta edição com publicações que tiveram como foco os efeitos da pandemia na linguagem e no uso das tecnologias. Como fundamentação teórica, procuramos dialogar a partir dos caminhos percorridos pela LA, Moita Lopes (2009); a importância da Linguística Aplicada (LA) enquanto área Indisciplinar, Moita Lopes (2013); como modernidade recente, Fabrício, (2006); os efeitos da Covid-19 em práticas acadêmicas, Assis, J. A. *et al.* (2020). Assim, procuramos, para este trabalho, fazer um levantamento bibliográfico, tendo como foco principal publicações relacionadas a trabalhos da Linguística Aplicada (LA). Para isso, esta pesquisa apresenta o recorte de 2021, em uma edição especial da mesma, contendo sete artigos, cujos temas estão relacionados às práticas docentes no ensino emergencial remoto (ERE), aos desafios vividos no contexto pandêmico e às oportunidades e possibilidades em relação ao uso de tecnologias nesse contexto, abordando questões das interações nas redes sociais e da disseminação de informações sobre a pandemia.

Palavra-chave: Linguística Aplicada; Recorte; RBLA; Área Indisciplinar; Pandemia.

INTRODUÇÃO

Este artigo é o resultado do aprendizado a partir das leituras, dos trabalhos realizados na plataforma Moodle, dos debates e explanações durante o período em que cursamos a disciplina: “Bases Teóricas em Linguística Aplicada” ministrada pela Profa. Dra. Flávia Danielle Sordi Silva Miranda.

Para tanto, optamos por pesquisar publicações referentes ao ano de 2021 de uma revista específica da LA, reconhecida academicamente, já que gostaríamos de investigar e compreender as pesquisas e atividades sobre educação desenvolvidas na pandemia.

Essa acontece a partir da *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* por se tratar de uma revista da área de Linguística Aplicada (LA), de *qualis* A1, que trouxe em 2021 uma edição específica sobre os reflexos da pandemia. Assim, buscamos analisar esta edição 2021-4, da Revista Brasileira de Linguística Aplicada, sobre Tecnologia em Tempos Pandêmicos, organizado pela Profa. Vera Menezes, visto que encontramos uma edição especial, voltada ao momento pandêmico.

Assim, pesquisamos esse número especial de publicações a partir dos três tópicos abordados na disciplina (História da Linguística Aplicada, Quadros teórico-metodológicos em LA e LA na contemporaneidade) adentramos ao aprofundamento bibliográfico para este trabalho. Para isso, como objetivo, buscamos verificar quais temas, teorias e metodologias são apresentadas em cada artigo publicado nesta edição.

Como fundamentação teórica, procuramos dialogar sobre os caminhos percorridos pela LA no Brasil e sua importância enquanto área Indisciplinar, conforme Moita Lopes (2006; 2013) e Cavalcanti, (2012). Como também, A LA como modernidade recente segundo Moita Lopes (2013), Rojo (2006), Carvalho (2010) e Corrêa (2019), e os efeitos da Covid-19 em práticas acadêmicas (ASSIS *et al.*, 2020).

Ademais, apresentamos um levantamento bibliográfico a partir dos sete artigos, cujos temas estão relacionados às práticas docentes no Ensino Emergencial Remoto (ERE), aos desafios vividos em contexto pandêmico, quais às oportunidades e possibilidades em relação ao uso das tecnologias, abordando as questões interativas nas redes sociais e a disseminação das informações sobre a pandemia. Para isso, procuramos analisar os temas, as teorias e metodologias abordadas nos artigos publicados. Por fim, traremos as considerações finais desta pesquisa.

A seguir, apresentamos o caminho teórico referente aos percursos da Linguística Aplicada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta pesquisa desenha, teoricamente, um caminho de base para entendermos quais os caminhos percorridos pela LA no Brasil e sua importância enquanto área Indisciplinar. Como também, conforme modernidade recente e quais os efeitos da Covid-19 em práticas acadêmicas. Assim, dispomos a seguir cada tópico com os devidos temas relacionados à LA, quais os caminhos percorridos, qual a sua importância como área Indisciplinar e como modernidade recente. Como também, quais os efeitos da Covid-19 em práticas acadêmicas em relação a LA.

Os caminhos percorridos pela LA no Brasil

A partir de várias leituras, durante a disciplina em Linguística Aplicada, desenhamos este breve caminho histórico sobre a LA. Segundo Moita Lopes (2006), em 1632, surge o ensino de línguas por meio do livro: **Janua Linguarum Reserata** – Jan Amos Comenius, que foi o primeiro compêndio relacionado à área.

Na década de 40, a LA começa a ser entendida como área, durante a Segunda Guerra Mundial, com o interesse pelo desenvolvimento de materiais voltados para o ensino de línguas. Nos anos de 1928, aconteceu o primeiro congresso e, em 1968, o

primeiro evento internacional pelo qual surge a Associação Internacional (AILA). Na década de 60, incluíram-se as questões de tradução.

Conforme Moita Lopes (2006), na Inglaterra, a LA teve início, em 1957, com a fundação do Departamento de Linguística Aplicada de Edinburgh, onde surgiram os linguistas aplicados Pit Corder, Widdowson e Davies, importantes até hoje.

Outra contribuição é o livro: **Introducing Applied Linguistics** – Pit Corder (1973) pelo qual demonstra o quanto a Linguística Aplicada era vista como aplicação da Linguística sobre o ensino de língua, enquanto forma científica. Para o autor, essa vertente aplicacionista da LA é entendida como a aplicação primária da Teoria Linguística desse ensino, principalmente, das partes pedagógicas e avaliativas. Percurso que continuou na aplicação da Linguística Transformacional baseada no Modelo de Gramática Gerativa, bem como no ensino de língua materna e o ensino de línguas proposto por Chomsky, que ainda persiste.

Somente nos anos 70, a LA se distinguiu da aplicação da Linguística. Em relação a isso, Moita Lopes menciona o entendimento de Widdowson: “a LA tenha um modelo que sirva aos seus propósitos” (1979a, p. 235). Assim sob essa perspectiva, propõe que seja distinguida a contextos educacionais e a uma teoria independente da Linguística, pois somente será autônoma quando desvinculada e negada às conotações de seu nome. Ou seja, o linguista aplicado é aquele que interpreta o usuário.

Para Moita Lopes (2006), a LA é uma área de investigação mediadora, que reconhece que os processos de ensino de línguas devem se sobrepor às questões trabalhadas pela Linguística. Assim, passa-se a aceitar outros campos de conhecimento para construção do objeto de pesquisa, relacionado ao ensino de línguas, como a Psicologia Cognitiva e a Sociologia, em meados dos anos 80. Esta perspectiva de Widdowson, de certo modo, propicia avanços. Ou seja, é uma forma aplicacionista entre teoria linguística e o ensino de línguas, pelo conhecimento de outras áreas.

No livro: **Linguística Aplicada na modernidade recente: Festschrift para Antonieta Celani** – Moita Lopes. Nesta obra, Moita Lopes menciona a importância da pesquisadora Maria Antonieta Alba Celani, em relação ao que é a LA no país. Segundo ele, Celani começou a investigação sobre a LA como área, nos anos 60, sendo a precursora.

Em 1990, foram publicados vários artigos de autores renomados, como:

Cavalcanti, Kleiman, Celani e Moita Lopes. Nessa época, a interdisciplinaridade não era preponderante, pois a teorização linguística ainda sobressaía a esse modelo de LA.

No entanto, Moita Lopes (2006) ressalta que muito do que se fazia restringia ao ensino e aprendizagem do Inglês. Depois, ocorreu uma grande virada na LA, conforme argumenta Moita Lopes:

...abandonando a restrição de operar somente em investigação em contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (notadamente, Inglês, embora ainda preponderante) e tradução, o campo começa a pesquisar contextos de ensino e aprendizagem de língua materna, no campo dos letramentos, e de outras disciplinas do currículo, e em outros contextos institucionais (mídia, empresa, delegacia de polícia, clínica médica etc.). Foram essenciais aqui os insights de teorias socioculturais, na linha de Vygotsky e Bakhtin, sobre a relevância de entender a linguagem como instrumento de construção do conhecimento e da vida social, recuperados em muitas áreas de investigação. (MOITA LOPES, 2006, p.17)

A partir dos anos 90, essa mudança também teve boa recepção no Brasil, pois fez com que a LA fosse reconhecida como área centrada e voltada “a resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula” (MOITA LOPES, 2006). Ou seja, passou-se a observar os problemas de uso da linguagem humana para além da sala de aula de línguas, tendo uma “aprendizagem situada”.

No final do século XX, as mudanças globais e tecnológicas ocasionaram transformações culturais, econômicas, diretamente, trazendo os conceitos das Ciências Sociais para a LA, que passa a ser um campo da mesma. Isso pelo fato de trazerem indagações sobre o porquê do sujeito social como homogêneo e, assim, passou-se a analisá-lo para compreendê-lo (MOITA LOPES, 2006).

A importância da LA enquanto Indisciplinar

São várias as terminologias usadas pelos linguistas aplicados, como: indisciplinar, antidisciplina, transgressora, mestiça, nômade, de desaprendizagem, multidisciplinar dentre tantos outras denominações. Neste artigo, adotaremos o termo “Indisciplinar” e procuramos, a partir de Moita Lopes, Cavalcanti e outros, compreender o porquê de tal expressão.

Conforme Moita Lopes (2006), Indisciplinar, pois transgride os paradigmas

convencionais e abre caminhos possíveis de pesquisa, tendo a linguagem e as práticas sociais como centro. Para essas ações, requer um alto nível de teorização inter/transdisciplinar, principalmente, com pesquisas voltadas aos excluídos da sociedade para que se possa “ouvir” essas diferentes vozes existentes.

Para o autor, o sujeito da LA não é somente o apagado (sem raça ou gênero), mas aquele que tem uma linguagem e prática social construídas no meio em que vive. Assim, Indisciplinar por abrir caminhos e possibilidades, e não por ser indisciplinar no sentido literal, mas como conhecimento “antiojetivista e antipositivista” de se fazer pesquisa, podendo ela ser também política para que as várias vozes sejam ouvidas (MOITA LOPES, 2006).

De acordo com Calvalcanti (2012), o fazer é envolvido nas questões de uso da linguagem, de forma multidisciplinar, como suporte de investigação.

Ademais, Daher e Rocha (2015) citam três características apontadas por Maingueneau (1996) sobre este fazer da LA: responde a uma demanda social, faz empréstimos a diferentes domínios científicos e técnicos, e é avaliada por seus resultados. A princípio, diferencia-se da Linguística por focar nos “problemas da vida real” para o desenvolvimento de pesquisas. Além disso, faz empréstimos a diferentes domínios científicos e técnicos. Ou seja, o linguista aplicado tem sido o mediador entre a prática e a teoria de diversas áreas, tendo uma variedade de possíveis pesquisas. Como também, é avaliada por seus resultados, que podem ser alcançados de forma mais ou menos produtiva para adequação da demanda.

Assim, evidencia-se a LA, enquanto Indisciplinar, no sentido de ser uma área não envolvida em conceitos tradicionais, mas aquela que abarca várias outras áreas para explicar os problemas de uso da linguagem, no social.

A LA como uma modernidade recente

Para evidenciarmos a Linguística Aplicada enquanto recente, trazemos as reflexões de Moita Lopes:

...as mudanças fundamentais na área, quanto os modos de produzir conhecimento se defrontaram com os novos posicionamentos que abalaram os alicerces da pesquisa nas ciências sociais e humanas, tanto do ponto de vista teórico como metodológico por meio da crítica que passou a ser feita às formas modernistas de produção de conhecimento e por meio das chamadas viradas pós-estruturalista,

discursiva, icônica, cibernética, somática, pós-colonial, feminicista, queer, antirracista etc.; que atravessaram e atravessam essas áreas, problematizando, entre outros aspectos, o sujeito social, que passa a ocupar o foco central de atenção (cf. Moita Lopes, 2013a [2006]; 2013b), Se tradicionalmente a pesquisa moderna apagou o sujeito social...., a pesquisa na LA em seu desenvolvimento no Brasil o coloca como crucial (MOITA LOPES, 2013, p. 16-17).

No Brasil, conforme cita Moita Lopes, a LA se preocupa com o comportamento particular ou de um grupo de pessoas e os situa. Além disso, menciona o quanto esta área dialoga com outros conhecimentos mais perceptíveis, construindo especificidades a ela. Ao mesmo tempo, esclarece que dificulta sua compreensão pela academia, pois vêem a LA como muito inovadora e constituída de questões pouco sedimentadas, complexas e com uma base problemática. Porém, cada vez mais Interdisciplinar, que responde às várias demandas atuais.

Moita Lopes acrescenta que, “na modernidade recente, a linguagem, os textos, as línguas e as pessoas movem-se, cada vez mais, em sociedades hipesemiotizadas, o que tem levado a pensar as línguas, a linguagem e quem somos no mundo social em outras bases” (MOITA LOPES, 2013, p. 18). Assim, numa sociedade recente digital em que os estudos da linguagem enfrentam mais e mais desafios, a LA se preocupa em olhar, principalmente, pelo contexto escolar. No entanto, esse deve ser compreendido para que as investigações sejam situadas dentro do mundo globalizado, sem fronteiras. Diante deste conflito constante, a LA entra como uma inovação teórico-metodológica moderna e não segmentada. Ou seja, como um modo de fazer pesquisa que requer desaprendizagem de crenças limitantes para a produção do conhecimento como forma de lidar com tais conflitos (MOITA LOPES, 2013).

Contudo, ele vê a LA recente pela fotografia e o olhar de Celani, e como maneira de investigar questões sobre as práticas sociais na sala de aula de línguas e a vida daqueles que nela atuam (professores e alunos), associada a teorizações importantes, que estimulam os envolvidos neste contexto.

Vale também ressaltar o ponto de vista de Rojo (2006) em relação a LA da pós-modernidade, pelo qual menciona que somente essa conseguirá refletir as soluções para os problemas sociais da linguagem, na medida em que seja um campo transdisciplinar, tornando-se objeto de estudo. Sendo assim, estruturadas suas configurações teórico-metodológicas que a definirão como área de pesquisa da vida social a partir das “redes de prática, instrumentos e instituições”, no qual a ação

humana se descreve.

Corrêa (2019) enfatiza que a LA tem contribuído também para a compreensão dos estudos sobre os letramentos, sendo uma prática inter e transdisciplinar, pois a perspectiva teórica da Linguística não tem sido suficiente e ainda restrita. Isso ocorre pelo fato da complexidade dos estudos da linguagem. Portanto, sendo a Linguística Aplicada crucial para esse entendimento.

Assim, segundo Carvalho (2010), a LA tem como objeto de estudo a linguagem enquanto prática social e não somente em relação às línguas estrangeiras, mas também ao contexto de aprendizagem de língua materna ou em outros contextos de abordagem de uso da linguagem.

Contudo, a Linguística Aplicada tem se direcionado a três caminhos possíveis: o ensino e a aprendizagem, além da aplicação de linguagem e investigações aplicadas sobre os estudos de linguagem como prática social.

Os efeitos da Covid-19 em práticas acadêmicas

Assis, J. A. *et al.* (2020) mencionam o quanto foi importante organizarem uma obra em contexto pandêmico, pois a humanidade se viu desafiada pela pandemia da Covid-19 (vírus Sars CoV-2), pelo grande número de vítimas fatais no mundo, naquele ano de 2020. Assim, em meio ao expressivo impacto social, econômico e psicológico, bem como na aceleração na Educação à Distância (EAD), levou-os à produção de uma publicação importante sobre as práticas acadêmicas. Assim, envolvidas nesse recorte, trazemos esse trecho importante ao entendimento deste contexto de produção.

Naquele cenário, os autores esclarecem o quanto refletiram sobre a importância dos estudos sobre letramento acadêmico à distância. Exploram também a “questão da educação digital e a Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que, no caso, veio como saída em tempos de pandemia e serviu como condição essencial para a democratização do ensino” (ASSIS J. A. *et al.*, 2020, p. 11).

Refletem também sobre os impactos ocorridos naquele contexto, tais como: a migração para o Ensino Remoto Emergencial (ERE), das escolas da educação básica e as instituições superiores, tal qual a interrupção total das atividades de ensino. Assim, diante destes impactos que forçaram as mudanças de aulas presenciais para aulas *online*. Ou seja, de uma “presença social” pela presença em meio tecnológico

(ASSIS J. A. *et al.*, 2020, p. 12).

Segundo os autores, existem diferenças entre o ensino EAD e o ERE, importantes a serem entendidas. No primeiro ensino, há um modelo próprio com um currículo, práticas educativas e avaliativas inerentes a este contexto. Na segunda diferença, há a presença do professor de forma virtual em uma aula *online*.

Contudo, devido às condições urgentes de isolamento social levaram as circunstâncias cruciais da necessidade do uso de um ambiente virtual. Essas condições propiciaram as pesquisas voltadas à Covid -19, em diferentes áreas de conhecimento, principalmente, tendo como foco as condições de trabalho e saúde mental, seja na perspectiva do docente ou na desinformação, nas *fake news* ou ainda seja pelo foco entre professor e aluno. Assim, o contexto levou a muitas publicações relacionadas ao contexto vivenciado.

Assim, trouxemos pontos relevantes para o entendimento de quais caminhos percorridos pela LA nos séculos XVII ao XX, bem como qual a sua importância enquanto área Indisciplinar, nomeada ou como Moita Lopes, Cavalcanti e dentre outros autores a intitularam. Além disso, como a LA pode ser entendida como uma modernidade recente através do olhar de Moita Lopes, Rojo (2006), Corrêa (2019) e Carvalho (2010), pelo qual direcionam a LA recente direcionada ao ensino e a aprendizagem, as aplicações e investigações da linguagem como prática social.

METODOLOGIA

Dedicamos esta seção à apresentação da metodologia pelo qual sustentou o desenvolvimento desta pesquisa. Para isso, retornamos aos objetivos e as justificativas pelos quais nos toruxeram a esta investigação. A princípio, para o desenvolvimento desta pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005), em que buscamos analisar artigos publicados, nos anos de 2021, que tivessem como base os tempos pandêmicos.

Deste modo, resolvemos observar e analisar os seguintes artigos publicados na edição especial de número 4, da Revista Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA) de 2021, sobre os reflexos da pandemia, que tem como temática em comemorando os 30 Anos da ALAB: Linguagem e Tecnologia em Tempos de Pandemia, que foi organizado pela professora Vera Menezes (UFMG). Esta revista é o nosso objeto de análise, pelo qual verificamos quais temas, teorias e metodologias foram

apresentadas em cada trabalho pesquisado. A seguir apresentamos quais os artigos publicados e os devidos autores(as): **Infodemia na sociedade do desempenho: entre o mural panfletário e o panóptico digital** – Deborá Hissa e Nukácia Araújo; **Uma leitura crítica do processo didático-pedagógico encaminhado durante a pandemia da Covid-19 na rede pública estadual de ensino em Santa Catarina** – Suziane da Silva Mossmann, Aline Cassol Daga e Anderson Jair Goulart; **O elefante na sala(de aula): Ensino Remoto Emergencial em uma perspectiva ecológica** – Junia Braga, Antônio Carlos S. Martins e Marcos Racilan; **Trajетórias de uma Professora de Língua Inglesa em Ensino Remoto Emergencial** – Francieli Motter Ludovico, Mariana Backes Nunes e Patrícia da Silva Campelo Costa Barcellos; **El lenguaje evaluativo como mecanismo argumentativo de las cuentas #studygram en tiempos de pandemia del covid-19** – Natalia Wiśniewska; **Ansiedade em quarentena: estratégias de governabilidade para os sujeitos ansiosos no decurso da pandemia da Covid-19** – Thâmara Soares de Moura e Francisco Vieira da Silva; **Caindo na rede, caindo na real: Em busca do inédito viável no mundo em (pós)pandemia** – Ana Cláudia Pereira de Almeida e Camila Lawson Scheifer. Para isso, procuramos a partir do levantamento bibliográfico analisamos quais os temas, as teorias e metodologias que embasam os sete artigos em análise, em que buscamos investigar e compreender as pesquisas e atividades sobre educação desenvolvidas na pandemia, como o ensino remoto, as questões vivenciadas naquela questão distinta. No entanto, no terceiro e quinto artigos, conseguimos informações apenas do resumo visto que o texto é desenvolvido em língua inglesa e espanhola.

Logo após, discutimos quais as tendências vislumbradas e como se configurou a edição dessa revista. Por fim, trazemos nossas reflexões referentes ao que observamos nas publicações desta edição.

ANÁLISE DE DADOS

Logo a seguir, relacionamos os artigos da edição especial de número 4, da *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (RBLA) de 2021.

No primeiro artigo, intitulado, “*Infodemia na sociedade do desempenho: entre o mural panfletário e o panóptico digital*” – Débora Hissa e Nukácia Araújo, pelo qual identificamos que as autoras focalizaram o fenômeno da “*infodemia*” (excesso de informações, verdadeiras ou falsas, acerca de determinado assunto) no contexto

específico da pandemia do Covid-19. Enquanto base conceitual, elas verificaram os conceitos de Sociedade do cansaço, Sociedade do desempenho *apud* Han, (2017a), Sociedade da transparência *apud* Han, (2017b) e Desmediatização *apud* Han, (2018). Para a análise, buscaram identificar quais foram as interações discursivas e o fluxo de informações falsas geradas pelos humanos e pelas máquinas, bem como, quais contribuições foram subtraídas para o questionamento do discurso científico ocorrido durante a pandemia pelos consumidores da web.

Nesta pesquisa, de forma metodológica, olharam o fenômeno da “*infodemia*” a partir de três pressuposições sobre o consumo de e-informações na *web*: *o consumo de e-informações que passaram pela curadoria humana responsável* (fontes e dados legitimados divulgados pelos órgãos sociais e governamentais); o consumo de e-informações ambíguas (fontes e dados em oposição às informações curadas divulgadas em diferentes esferas sociais por várias pessoas); e o consumo de e-informações falsas (fatos e ideias de caráter emotivo que não repercutem em outras esferas sociais). Para tanto, refletiram sobre o fenômeno da “*infodemia*” com base em ensaios do filósofo coreano Byung-chul Han. (HAN, 2017a; 2017b; 2018).

Portanto, constataram que a “*infodemia*” não é uma pandemia de informação, mas um efeito secundário capitalista neoliberal que transformou os cidadãos em consumidores, produtores e como mercadorias. Identificaram também que um novo ser se submete espontaneamente à coação do desempenho, mesmo estando livre das máquinas que o escravizavam. No entanto, foi inserido no ambiente digital, no qual participam humanos e robôs inteligentes que podem agir como humanos. Deste modo, a partir deste novo modo de exploração, o consumo e a produção das informações são modos mais eficientes de coação.

No segundo artigo, “*Uma leitura crítica do processo didático-pedagógico encaminhado durante a pandemia da Covid-19 na rede pública estadual de ensino em Santa Catarina*” – Suziane da Silva Mossmann, Aline Cassol Daga e Anderson Jair Cassol focalizaram o processo de implementação de atividades não presenciais na rede estadual de ensino de Santa Catarina, a partir da análise das orientações didático-pedagógicas encaminhadas pela Secretaria de Educação do estado (SED) aos docentes durante a pandemia da Covid-19, no ano de 2020. Elencaram alguns desafios que foram incorporados ao fazer docente, considerando as questões relativas às complexas especificidades, presencial e a distância, aos interesses econômicos subjacentes às estratégias de recursos digitais implementadas e a

formação docente. Como também, as questões da carga de trabalho, a estrutura das unidades escolares, o acesso a Tecnologias de Informação e Comunicação, a acessibilidade remota por parte dos estudantes e da elaboração de ações didático-pedagógicas para as aulas de língua portuguesa em busca de uma adaptação às condições de ensino e aprendizagem não presenciais.

Apresentaram também uma proposição de instrumento metodológico adaptado a partir de diretrizes de análise ancoradas em uma perspectiva histórico-cultural, tomando como base os estudos vigotskianos e bakhtinianos (CORREIA, 2017; 2021). Na análise, pautaram-se na apreensão dos fenômenos através de uma pesquisa documental, além de um instrumento analítico.

Daga e Cassol (2021) concluíram que ensinar e aprender são processos altamente complexos, que requerem planejamento de ações advindas da apropriação gerida no percurso formativo dos atores sociais envolvidos. Evidenciam que todo o processo tendeu a ser para professores e alunos considerando as condições econômicas envolvidas, além de o tempo de apropriação no que se refere ao uso das plataformas digitais. Assim, a partir dos estudos vigotskianos e bakhtinianos, pelos quais revelam uma dinâmica pautada no esvaziamento dos sentidos da educação, em se tratando do papel do professor e das relações de ensino e de aprendizagem, conflitando com um projeto de educação e de sociedade crítico e democrático.

O terceiro artigo intitulado “*O elefante na sala(de aula): Ensino Remoto Emergencial em uma perspectiva ecológica*” – Junia Braga, Antônio Carlos S. Martins e Marcos Racilan investigaram “como as tecnologias digitais se integram às práticas de ensino durante o Ensino Remoto Emergencial” (p. 1), tendo como base uma abordagem ecológica e um estudo qualitativo, além disso, desenvolveram questionários com a aplicação para professores de línguas. Como resultado, observou-se que o apoio de um professor ao outro foi crucial no manejo e apropriação das tecnologias digitais nesse período.

Ainda, no quarto artigo, intitulado: “*trajetórias de uma Professora de Língua Inglesa em Ensino Remoto Emergencial*” – Francieli Motter Ludovico, Mariana Backes Nunes e Patrícia da Silva Campelo Costa Barcellos analisaram a prática de uma professora que lecionou inglês no ensino remoto, tendo em vista a teoria da complexidade. Como metodologia, encontramos uma pesquisa qualitativa, com desenvolvimento de estudo de caso.

O texto nos traz um embasamento e um aprofundamento sobre o sistema

complexo e a teoria que são atrelados a LA, desenvolvendo conceitos de teóricos de: Lasen-Freeman, Carmeron e Morin, Ciurana, Mota, dentre outros autores. Além disso, para nos situar do cenário existente no ensino remoto, são detalhados a época e os acontecimentos decorrentes da Covid-19.

Dessa maneira, como resultado, vê-se que a docente teve condições de desenvolver suas aulas nesse período pandêmico, ressaltando a importância das tecnologias digitais no processo de ensinoaprendizagem e na formação de professores. Sendo assim, são abordadas no texto as diversas atividades desenvolvidas pela docente com os discentes e o alcance positivo desse trabalho. Porém, as autoras ressaltam que não pode ser generalizada a educação, visto que encontraram realidades divergentes.

No quinto artigo, intitulado, “*A linguagem avaliativa como mecanismo argumentativo dos relatos do #studygram em tempos de pandemia de COVID-19*” – Natália Wiśniewska analisou de forma descritiva e qualitativa a linguagem avaliativa utilizada pelos alunos em contas do Instagram do tipo #studygram. Esta pesquisa se baseou na teoria da argumentação na linguagem enriquecida pelo ponto de vista axiológico. A análise foi realizada no contexto da pandemia de covid-19 que tem marcado o discurso atual em vários campos. Apresenta também que tipo de léxico avaliativo os alunos utilizam em uma das redes sociais de maior sucesso. Mostrou-se que o problema da covid-19 pode ser investigado não apenas do ponto de vista médico ou ensino *online*, mas também tendo em conta a atitude individual dos alunos.

No sexto artigo: “*Ansiedade em quarentena: estratégias de governabilidade para os sujeitos ansiosos no decurso da pandemia da Covid-19*” – Thâmara Soares de Moura e Francisco Vieira da Silva em suas análises apresentaram informações e dados importantes a partir da identificação do aumento de transtornos mentais relacionados à ansiedade nos primeiros meses da pandemia no mundo todo, ao mesmo tempo em que o contexto clama por tecnologias digitais como principal meio de interação social, impugnado pela estratégia sanitária de isolamento social.

Buscou-se investigar os modos de governamentalidade (modos de gerir os sujeitos) para o sujeito ansioso, na pandemia de 2020, no Brasil. A metodologia utilizada foi o viés arqueogenealógico, tendo como corpus três materialidades: canal *Dráuzio Varella* e duas do *Virttude Blog*, com aporte dos postulados foucaultianos.

Identificou-se também uma “atmosfera de ansiedade” em consequência da pandemia, dentre vários fatores que potencializaram os quadros ansiosos, atingindo

até mesmo pessoas que não possuíam predisposição ou fatores de risco anteriores. Diante disso, buscou-se pesquisar as estratégias de governamentalidade (modos de gerir os sujeitos) adotadas para manutenção da saúde e da vida.

Para tanto, Moura e Silva (2021) recorreram à coleta de dados de diferentes suportes das mídias virtuais, tendo como critério aquelas que problematizaram/tematizaram o referido transtorno, fundamentados nos saberes psiquiátricos. Elencaram arquivos discursivos, na perspectiva de Foucault, tendo os enunciados como dados a serem coletados nessas mídias. Sendo assim, um trabalho que se insere na Análise do Discurso mais especificamente nos estudos discursivos foucaultianos, em que a ansiedade em tempos pandêmicos é analisada sob o prisma discursivo.

Identificaram o surgimento de inúmeras estratégias e técnicas que convocam o sujeito a atuar sobre si de modo ativo, de modo que eventualmente esses sujeitos conseguem manter boa saúde mental, no conforto de seus lares e assevera que essa mobilização possível com o suporte das mídias não exclui a necessidade de acompanhamento profissional especializado.

No sétimo artigo: *“Caindo na rede, caindo na real: Em busca do inédito viável no mundo em (pós)pandemia”* de Ana Cláudia Pereira de Almeida e Camila Lawson Scheifer. As autoras propuseram uma reflexão teórico-prática a partir dos novos desafios do ensino remoto, bem como, a identificação de rupturas tecnológicas, o espaciotemporal e epistemológica que surgem ao se transpor o espaço físico da sala de aula ao ambiente virtual.

Objetivaram pensaram em caminhos para o inédito viável no campo da educação linguística como alternativa. Utilizaram o texto aberto como um relato anedótico de uma personagem, que é o sujeito da pesquisa nomeada como Daiana. Apresentam como objetivo específico refletir sobre como as TDIC engendram novos modos de ser e estar no mundo, para que se evite cair no equívoco da problematização do digital a partir de parâmetros da cultura tipográfica e grafocêntrica constitutiva da tradição escolar. Isso, a partir dos resultados de uma experiência pedagógica com obras de arte.

Propõem também uma reflexão sobre como o inédito viável, de modo a caminharmos para outros ensinamentos, outras estratégias, outras aprendizagens e “uma outra alternativa é a escola, mais sensível e responsiva às demandas de um mundo que se constitui no complexo imbricamento do físico e do digital” (ALMEIDA;

SCHEIFER, 2021, p. 1198).

As autoras partem dos conflitos decorrentes de mudanças e do fato de que as atividades docentes passaram por incertezas e questionamentos metodológicos, principalmente, no que se refere às adaptações necessárias diante a pandemia, associados à necessidade de dar continuidade ao ano letivo, somada às questões de saúde que o contexto envolve. Com aporte teórico *apud* Moita Lopes, (2006); Freire, (2005); Nita Freire, (2009); dentre outros, a pesquisa se constituiu de discussões teórico práticas decorrentes do diálogo de duas professoras diante os desafios que se instalam, dentre eles a necessidade da internet para manutenção do distanciamento social na execução de atividades cotidianas como o ensino remoto. Assim, o jogo de palavras apresentado no título, “a ideia de cair na rede, alude ao logro representado por propostas que pretendem se valer de tecnologias, mas que, na práxis, não extrapolam a reprodução de modelos antiquados e pouco eficientes para os ambientes virtuais de aprendizagem” (ALMEIDA; SCHEIFER, 2021, p. 1196).

No “cair na real” representa uma situação que, segundo as autoras, impele o “inédito viável” na perspectiva freiriana de abrir caminho para o novo, ou seja, o inédito que se faz viável. Este artigo nos convida a pensar coletivamente formas de construir sentido na sala de aula, sobre a sala de aula e nos “desacostumar” e “despraticar o familiar” com vistas à reconstrução do conhecimento, apresentando reflexões que consideram a necessidade de um “movimento de ruptura das bases tecnológicas, espaciotemporais e epistemológicas sobre as quais a instituição escola foi erigida” (ALMEIDA; SCHEIFER, 2021, p. 1197).

Portanto, trazendo uma reflexão em relação aos artigos analisados e a fundamentação teórica pelo qual embasamos este trabalho. Conforme Daher e Rocha (2015), a La consegue dialogar e responder a uma demanda social, foca nos problemas reais e o linguista aplicado consegue mediar às questões vividas a teoria, tendo várias e possíveis pesquisas que de certa forma dialogam entre si. Ou seja, a LA como uma área que abarca outras áreas para explicar os problemas relacionados ao uso da linguagem de alguma forma, em contexto social como observamos nos trabalhos pelos quais analisamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todo o contexto mundial, a pandemia da COVID -19 (SARS COV-19) representa uma crise sanitária instalada com importantes consequências em todas as instâncias da sociedade. As medidas de segurança adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenção da contaminação e preservação de vidas tiveram como ponto de ação fundamental o isolamento social. Alguns fatores impactaram na decisão pelo isolamento, como a alta capacidade contaminadora e disseminadora do vírus, o fato de se tratar de um vírus até então desconhecido pelos pesquisadores da área da saúde e, no Brasil ainda, os desafios relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento em massa.

E, os desafios se amplificam, atingindo não somente as questões sanitárias e de saúde pública, avançando para os demais setores da sociedade como a educação. Na educação, o isolamento necessário para o momento impactou nas ações pedagógicas, nas políticas públicas educacionais, na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes agravadas pelos sentimentos e emoções que surgiram ou foram potencializadas nesse período como: transtornos de ansiedade e medo, e ainda dificuldades de ordem financeira que também representaram impactos para a educação.

Nesse contexto, a Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) resolveu organizar números temáticos em homenagem à ALAB ao longo de 2020 e 2021, e a **Revista Brasileira de Linguística Aplicada** (RBLA) optou por organizar uma edição que pudesse impulsionar uma reflexão sobre os efeitos da pandemia na linguagem e no uso de tecnologias.

De acordo com Paiva (2021) ao apresentar a introdução desta edição da revista, a pandemia dominou todas as práticas sociais da linguagem, pelo fato de as escolas estarem fechadas e a necessidade de se organizar um ensino emergencial remoto (ERE), a ampliação no acesso, no uso e a necessidade das interações nas redes sociais e até mesmo, a *fake news*.

As escolas públicas e privadas suspenderam as aulas presenciais e foi preciso se reorganizar rapidamente buscando soluções emergenciais para que a educação tivesse continuidade. Linguagem, tecnologia e educação estiveram intensamente envoltas nas mudanças metodológicas, espaço temporal, epistemológicas por representaram e apresentaram possibilidades, estratégias e ferramentas para que o

espaço da escola fosse ressignificado em ambiente escolar virtual.

Todas essas reflexões e muitas outras podem ser conferidas na edição especial de número 4, da **Revista Brasileira de Linguística Aplicada** (RBLA) de 2021, intitulada: Linguagem e Tecnologia em Tempos de Pandemia, apresentada brevemente neste artigo.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, M. C. **A propósito de linguística aplicada**. Trabalhos em linguística aplicada, Campinas, SP, v. 7, 2012.

CARVALHO, Juliana. **Linguística Aplicada ao ensino de Língua Portuguesa: a oralidade em sala de aula**. Revista Educação Pública, 2010.

CORRÊA, Manoel L. G. **Aspectos formadores do letramento acadêmico: ler segundo diferentes perspectivas linguísticas**. In: KOMESU F.; ASSIS J. A. (Orgs.) *Ensaio sobre a escrita acadêmica*. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2019. V. 1.

LOPES, L. P. da Moita. **Da aplicação de Linguística a Linguística Aplicada Indisciplinar**. In: PEREIRA R. C.; ROCHA, P. (Orgs.) *Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos*. São Paulo: Contexto, 2009.

LOPES, Luis Paulo da Moita. **Linguística Aplicada na Modernidade Recente**. 1ª Edição. São Paulo: Parábola, 2013.

FABRÍCIO, Branca. **Por uma linguística Aplicada Indisciplinar**. Org. Luis Paulo da Moita. 2ª Edição. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

MENEZES, V.; SILVA, M. M.; GOMES, I.F. **Sessenta anos de Linguística Aplicada: de onde viemos e para onde vamos**. In: PEREIRA, R.C.; ROCA, P. *Linguística aplicada: um caminho com diferentes acessos*. São Paulo: Contexto, 2009.

MENEZES, Vera (Org.) **Tecnologia em Tempos Pandêmicos**. Artigos da Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Volume: 21; Número: 4, 2021.

ROCHA, Décio; DAHER, Del Carmen. **Afinal, como funciona a Linguística Aplicada e o que pode ela se tornar?** DELTA, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 105-141, 2015.

SILVA, Edna L. da; MENEZES, Estera M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. 121p.